

PROPOSTA DIDÀCTICA¹

Títol: El criado del rico mecader

ATXAGA, B. en. *Obabakoak* (1993)

Objectius i continguts

Els continguts s'emmarquen en un relat de literatura fantàstica. Els fets són presentats en una seqüència narrativa ordenada cronològicament i són fets esdevinguts en un temps i un espai allunyats.

- Fer hipòtesis sobre el contingut del relat. Verificar-les.
- Fer hipòtesis sobre la versemblança de certs fets relatats i buscar una explicació al fet que els acceptem.
- Clarificar, donar un cert sentit al final de la història, tot reflexionant sobre el joc que ha establert l'autor, la sorpresa.
- Reelaborar el final del relat
- Donar una opinió raonada

Activitats

Abans de la lectura

- Hipòtesis de contingut a partir del títol.
- Contextualitzar les hipòtesis amb la lectura de les primeres línies del text

Durant la lectura

- Lectura fins al moment en què apareix el personatge de la Mort: "Pero esa mañana no fue como las demás, porque esa mañana vio allí a la Muerte". Es plantegen diverses preguntes: Era realment la mort? Què fa la Mort en un mercat? Com sabia que

¹ Catalá González, A. V., & Cuenca Medina, M. (2005). Proposta didàctica El criado del rico mercader. En *Cuentos de aquí y de allá. Hacia un currículo intercultural en literatura*. Proyecto de Innovación. Grupo DIL·LES.

	<p>era la Mort? Per què els lectors acceptem aquesta presència en el relat amb certa naturalitat?</p> <ul style="list-style-type: none">♦ Continua la lectura fins al final. Quin significat donem a aqueix final? Què ens ha sorprés més? Què hauria passat si...?♦ Comentaris sobre allò que s'ha llegit: El text ens proposa la possibilitat que tots estem marcats per un destí del qual no podem fugir, ¿què us sembla això?♦ Proposar altres possibles finals.
Després de la lectura	<ul style="list-style-type: none">♦ Opinió personal sobre el relat: què t'ha agradat, què no t'ha agradat, motius; vols llegir més relats d'aquest tipus, n'havies llegit abans: quins, on i quan...♦ Autor (Saber diferenciar autor i narrador)♦ Tipus de narrador. Exemplifica-ho mitjançant algun fragment del text.♦ Tipus de relat.♦ Temps: l'època històrica en què s'esdevenen els fets com a element que ajuda a fer més creïble la història.♦ Relacionar aquest relat amb d'altres semblants, quant al tema o l'ambientació, que hàgem llegit abans.

Dayoub, el criado del rico mercader

Érase una vez, en la ciudad de Bagdad, un criado que servía a un rico mercader. Un día, muy de mañana, el criado se dirigió al mercado para hacer la compra. Pero esa mañana no fue como todas las demás, porque esa mañana vio allí a la Muerte y porque la Muerte le hizo un gesto. Aterrado, el criado volvió a la casa del mercader.

—Amo —le dijo—, déjame el caballo más veloz de la casa. Esta noche quiero estar muy lejos de Bagdad. Esta noche quiero estar en la remota ciudad de Ispahán.

—Pero ¿por qué quieres huir?

—Porque he visto a la Muerte en el mercado y me ha hecho un gesto de amenaza.

El mercader se compadeció de él y le dejó el caballo, y el criado partió con la esperanza de estar por la noche en Ispahán. El caballo era fuerte y rápido, y, como esperaba, el criado llegó a Ispahán con las primeras estrellas. Comenzó a llamar de casa en casa, pidiendo amparo.

—Estoy escapando de la Muerte y os pido asilo —decía a los que le escuchaban. Pero aquella gente se atemorizaba al oír mencionar a la Muerte y le cerraban las puertas.

El criado recorrió durante tres, cuatro, cinco horas las calles de Ispahán, llamando a las puertas y fatigándose en vano. Poco antes del amanecer llegó a la casa de un hombre que se llamaba Kalbum Dahabin.

—La Muerte me ha hecho un gesto de amenaza esta mañana en el mercado de Bagdad, y vengo huyendo de allí. Te lo ruego, dame refugio.

—Si la Muerte te ha amenazado en Bagdad —le dijo Kalbum Dahabin—, no se habrá quedado allí. Te ha seguido a Ispahán, tenlo por seguro. Estará ya dentro de nuestras murallas, porque la noche toca a su fin.

—Entonces, ¿estoy perdido! —exclamó el criado.

—No desesperes todavía —contestó Kalbum—. Si puedes seguir vivo hasta que salga el sol, te habrás salvado. Si la Muerte ha decidido llevarte esta noche y no consigue su propósito, nunca más podrá arrebatarte. Ésa es la ley.

—Pero ¿qué debo hacer? —preguntó el criado.

—Vamos cuanto antes a la tienda que tengo en la plaza —le ordenó Kalbum cerrando tras de sí la puerta de la casa.

Mientras tanto, la Muerte se acercaba a las puertas de la muralla de Ispahán. El cielo de la ciudad comenzaba a clarear. La aurora llegará de un momento a otro —pensó—. Tengo que darme prisa. De lo contrario, perderé al criado. Entró por fin a Ispahán, y husmeó entre los miles de olores de la ciudad buscando el del criado que había huido de Bagdad. Enseguida descubrió su

escondite: se hallaba en la tienda de Kalbum Dahabin. Un instante después, ya corría hacia el lugar.

En el horizonte empezó a levantarse una débil neblina. El sol comenzaba a adueñarse del mundo. La Muerte llegó a la tienda de Kalbum. Abrió la puerta de golpe y... sus ojos se llenaron de desconcierto. Porque en aquella tienda no vio a un solo criado, sino a cinco, siete, diez criados iguales al que buscaba.

Miró de soslayo hacia la ventana. Los primeros rayos del sol brillaban ya en la cortina blanca. ¿Qué sucedía allí? ¿Por qué había tantos criados en la tienda? No le quedaba tiempo para averiguaciones. Agarró a uno de los criados que estaba en la sala y salió a la calle. La luz inundaba todo el cielo.

Aquel día, el vecino que vivía frente a la tienda de la plaza anduvo furioso y maldiciendo.

—Esta mañana —decía— cuando me he levantado de la cama y he mirado por la ventana, he visto a un ladrón que huía con un espejo bajo el brazo. ¡Maldito sea mil veces! ¡Debía haber dejado en paz a un hombre tan bueno como Kalbum Dahabin el fabricante de espejos!

Bernardo Axtaga: Obabakoak (1993)

Otros cuentos donde aparece la muerte como personaje

Cita en luz

El Rey Salomón tenía dos escribas kusitas: Elicoreph y Achiyah, hijos de Shisha. Un día Salomón observó que el Ángel de la Muerte estaba triste.

Salomón le preguntó: “¿Por qué estás triste?” Y él le respondió: “Porque se me ha pedido que tome a los dos kusitas que te sirven”.

Salomón ordenó a los demonios que condujesen a los dos escribas sobre los campos a la legendaria ciudad de Luz donde nadie perece, pero murieron antes de llegar a las puertas de la ciudad.

Al día siguiente Salomón observó que el Ángel de la Muerte estaba alegre, y le preguntó: “¿Por qué estás alegre?” Y él respondió: “Porque has enviado a tus dos escribas al lugar exacto donde debía tomarlos.

Tratado Sukka 53^a del Talmud de Babilonia (de comienzos del siglo VI)

El gesto de la muerte

Un joven jardinero persa dice a su príncipe:

-¡Sálvame! Encontré a la muerte esta mañana. Me hizo un gesto de amenaza. Esta noche quisiera estar en Ispahán.

El bondadoso príncipe le presta sus caballos. Por la tarde, el príncipe encuentra a la Muerte y le pregunta:

-Esta mañana, ¿por qué hiciste a nuestro jardinero un gesto de amenaza?

-No fue un gesto de amenaza -le responde- sino un gesto de sorpresa. Pues lo veía lejos de Ispahán esta mañana y debo tomarlo esta noche en Ispahán.

Jean Cocteau

La huida

En un Porsche blanco, el muchacho recogió a una chica en auto-stop a la salida de la ciudad en dirección al Sur. Ella no llevaba equipaje y era muy pálida, dotada de una belleza desesperada. El ni siquiera le preguntó su nombre. La invitó a que se sentara a su lado y sólo quiso dejarla admirada con la velocidad. Durante la primera parte del viaje ninguno de los dos habló. El Porsche rugía de forma diabólica, la chica sonreía y el joven mantenía la mandíbula totalmente crispada.

Mientras el Porsche volaba por la pista, aquella mujer casi transparente, rompiendo de repente el silencio, comenzó a contar esta historia al conductor.

En cierta ocasión, uno de los criados del emperador de Persia vio a la muerte en su jardín y, preso de pánico, se dirigió a su amo con una humilde súplica:

-Señor préstame tu caballo más veloz. Acabo de encontrarme con la muerte y me ha hecho un gesto de amenaza. Quiero huir a Ispahán.

El emperador le regaló un caballo y el criado emprendió una furiosa cabalgada sobre el blanco corcel a Ispahán, del mismo modo que ahora este Porsche a 250 por hora camino del mediodía. Poco después fue el propio emperador quien se tropezó con la muerte en el jardín de palacio y, enfrentado a ella con orgullo le preguntó:

-¿Por qué has hecho un gesto de amenaza a mi criado preferido?

-No ha sido un gesto de amenaza, sino de asombro al verlo aquí, puesto que yo estaba citada con él esta noche en Ispahán.

Al terminar el relato, la chica enmudeció sin dejar de sonreír y esto enardeció al muchacho, el cual apretó más el acelerador en busca de su amante en la mar. El Mediterráneo estaba allí enfrente y ya había convertido el parabrisas en un espejo azul en donde se reflejaba el rostro de una muchacha similar al de la mujer pálida que llevaba junto a él. Entonces se produjo el accidente mortal. Pero las crónicas hablaron de un joven que se había matado cuando viajaba sólo en un Porsche blanco.

Manuel Vicent

